

ОДИН ИЗ ИНТЕРЕСНЫХ МЕТОДОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Булычёва М.Ф.

доцент Кафедры «Изучения языков»
Университета общественной безопасности
Национальной гвардии
Республики Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13756209>

Проектное обучение. Что же представляет собой данный метод? Эта статья и является ответом на поставленный вопрос.

Актуальность – новое тысячелетие требует новых подходов в обучении и современных методов преподавания.

Цель работы – ознакомить широкий круг преподавателей с методикой проектного обучения.

Объект – методика преподавания русского языка как неродного.

Предмет – метод проектного обучения.

Слово «**проект**» заимствовано из латинского языка, причастие **proiectus** означает «вырвавшийся вперёд», «опередивший других», «привлекающий внимание». Алгоритм проектирования как метода образовательной деятельности таков: «замысел – реализация – рефлексия».

Метод проектного обучения был апробирован на примере совместной деятельности преподавателя и курсанта, была подтверждена его эффективность, что зафиксировано публикациями статей в журналах, сборниках и регулярной печати.

А теперь немного о проекте. **Проект** – это специально организованный и самостоятельно выполненный курсантом комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта. В нашем случае публикацией статьи курсанта в научно-практическом журнале Военно-технического института Национальной гвардии Республики Узбекистан. Учебный проект – это совместная работа, учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность курсантов-партнёров, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта.

Цели введения метода проектов:

- показать умения отдельного курсанта или группы курсантов, использовать приобретённый в институте исследовательский опыт;
- реализовать свой интерес к предмету исследования, приумножить знания о нём;
- продемонстрировать уровень обученности по данному вопросу;
- подняться на более высокую ступень образованности, развития, социальной зрелости.

Условия организации работы:

Тематика может быть как связана с профилем обучения курсанта, так и выходить за его рамки;

- проблема, предлагаемая курсанту, формулируется так, чтобы ориентировать его на привлечение фактов из смежных областей знаний и разнообразных источников информации;

- необходимо вовлечь в работу всех курсантов группы, предложив каждому задания с учётом уровня его подготовки.

Отличительные черты: в проектной методике используются все лучшие идеи, выработанные традиционной и современной методикой преподавания.

К ним относятся:

Разнообразие, как необходимая черта любого хорошего обучения способствует поддержанию интереса к учёбе – это и разнообразие тем и разнообразие форм учебной деятельности (индивидуальная, парная, групповая работа, работа в командах).

Проблемность. Проблемы заставляют думать и курсант обучается, думая и мысля. Нужен широкий диапазон коммуникативных заданий и проектных работ, ориентированных на решение проблем. При решении проблем курсант учится продуктивно и много узнаёт. А если он учится свободно, без принуждения, то испытывает радость от собственных достижений и достойной оценки своего труда.

Эгофактор – это учёт возможности курсанта говорить о том, о чём он думает, то есть о своих планах в учебной и профессиональной деятельности, и в целом в жизни. При организации общения лучше применять, по возможности, такие ситуации, которые затрагивают интересы курсантов, связаны с их личным опытом, т.е. необходимо в полной мере реализовывать личностно-ориентированный подход.

При проектном обучении подготовить, оформить и представить проект – дело гораздо более сложное, чем выполнение традиционных заданий, так как требует задействования многих участников выполнения проектной работы и кульминацией является публикация статьи, брошюры или любой другой работы. Проект осуществляется по определённой схеме.

Этапы работы:

1. *Подготовка к проекту.*

Приступая к созданию учебного проекта, следует соблюдать ряд условий:

- предварительно изучить индивидуальные способности, интересы, жизненный опыт задействованного в проекте курсанта;

- выбрать тему проекта, сформулировать проблему, предложить курсанту идею, возможность обсудить её с партнёрами

2. *Организация участников проекта.*

Сначала формируются группы курсантов, где перед каждым стоит своя задача. Распределяя обязанности, учитываются склонности курсантов к логичным рассуждениям, к формированию выводов, к оформлению проектной работы. При формировании группы в состав включаются курсанты разного уровня подготовки, разной успеваемости, разных интересов и навыков работы.

3. *Выполнение проекта.*

Этот шаг связан с поиском новой, дополнительной информации, обсуждением этой информации и её документированием, выбором способов реализации проекта (это могут быть рисунки, модели 3D формата, постеры, чертежи, викторины, слайды и

другое). Главное – не подавлять инициативу курсантов, с уважением относиться к любой идее, создавать «ситуацию успеха».

4. Презентация проекта.

Весь отработанный и оформленный материал надо презентовать однокурсникам, защитить свой проект. Проекты могут выполняться на отдельных листах и скрепляться вместе, образуя выставку, монтаж; могут быть представлены в виде слайдов, презентаций, веб-сайтов. Группы могут соревноваться друг с другом.

5. Подведение итогов проектной работы.

Рефлексия: преподаватель оценивает свою деятельность по педагогическому руководству деятельностью курсантов, учитывает их оценки, а курсанты оценивают себя и своих одноклассников. Намечаются перспективы исследования.

Лист планирования содержания учебного проекта и этапов его проведения:

Продумывание преподавателем темы проекта;

Формулирование основополагающего вопроса и проблемных вопросов учебной темы;

Формулирование дидактических целей проекта;

Формулирование методических задач;

Контроль осуществления проектной работы.

Формулирование проблемы (выбор темы индивидуальных исследований курсантов);

Выдвижение гипотез решения проблем;

Определение творческого названия проекта;

Формирование групп для проведения исследований и определение формы представления результатов;

Обсуждение плана работы курсантов индивидуально и в группе;

Обсуждение с курсантами возможных источников информации, вопросов защиты авторских прав;

Самостоятельная работа курсантов в группах, обсуждение задания каждого в группе;

Самостоятельная работа групп;

Подготовка курсантами презентаций по отчёту о проделанной работе;

Защита полученных результатов и выводов;

Оценивание результатов проекта курсантами и преподавателем;

Награждение участников выполненного лучшего проекта.

Для достижения задач, поставленных в учебном проекте, презентация курсанта должна включать следующее:

Название презентации (в рамках основополагающего вопроса) индивидуального исследования курсанта (или группы курсантов);

Имя и фамилия автора (авторов) презентации;

Краткое описание целей и задач исследования, которые решает конкретный курсант(группа курсантов) в рамках проекта;

Гипотеза, которая была положена в начало самостоятельного исследования;

Цитата по теме исследования;

Основные результаты, полученные данным курсантом (группой курсантов) в итоге работы в проекте.

Анализ или оценка;

Интерпретация;

Сравнение/ противопоставление;

Развитие;

Ссылки на информационные ресурсы, используемые в исследовании, и описание необходимых для самостоятельного исследования курсанта (группы курсантов) веб-сайтов;

Список использованной литературы;

Другое.

Презентация курсанта будет содержать:

Слайды, графические изображения, графики и диаграммы, сканированные изображения, найденные в Интернете; анимационные эффекты текста на слайдах, анимационные эффекты графических объектов на слайдах; звуковые файлы, видеофрагменты; цитаты, гипотезы, теоретических положений и мнений; данные, полученные в результате работы по проекту; таблицы, полученные в результате работы по проекту; ссылки на использованную литературу, ссылки на Интернет-ресурсы; фоновые изображения; эффекты при переходе с одного слайда на другой.

Сценарий презентации: слайды, титульная страница с их названием и список того, что туда включено. Список литературы, использованной для осуществления проекта.

References:

1. АТАЕВА, Рануша Рашидовна. "ТИПОЛОГИЯ ПОЛИВЕРШИННЫХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГНЕЗД СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА." *Иностранные языки в Узбекистане* 4 (2018): 29-37.
2. Назарова, С. В., and Р. Р. Атаев. "К вопросу о проблемах российского рынка труда." *Экономика и бизнес: теория и практика* 2-2 (2020): 62-66.
3. Атаева, Р. Р. "ТИПЫ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГНЕЗД В РУССКОМ ЯЗЫКЕ." *Innovative Development in Educational Activities* 2.19 (2023): 313-319.
4. Атаева, Р. Р. "Поливершинные словообразовательные гнезда в русском языке. Дисс... д-ра философии (PhD) по филологическим наукам." *Автореф. дисс.... доктора философии (PhD).–Ташкент* (2020).
5. Атаева, Р. Р. "Роль эпистолярного жанра в функционировании любовного этикета и формировании любовного лексикона рубежа XVIII-XIX вв./Социально-гуманитарные науки в системе образования." *Том 1*: 6-13.
6. Атаева, Р. Р. "ВОПРОСУ О ПОЛИВЕРШИННЫХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГНЕЗДАХ РУССКОМ ЯЗЫКЕ." *XIV Виноградовские чтения*. 2018.
7. Атаева, Рануша Рашидовна. "СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ГНЕЗДА." *Ответственный редактор* (2022): 34.
8. Атаева, Р. Р. "ТИПЫ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ В ТЕКСТЕ РОМАНА АС ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» СРЕДСТВА ЛЮБОВНОГО ЛЕКСИКОНА." *Oriental*

- renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.Special Issue 26 (2022): 642-646.
9. Ataeva, R. R. "The Structural Peculiarity of the Russian Vertex Derivational Nests of Asymmetrical Type." *Bulletin of Chelyabinsk State University, Philology Sciences* 6.428 (2019): 23-31.
 10. Nasirova, Saodat A. "Principles for translating vocabulary with background information." *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies* 2.07 (2022): 82-87.
 11. Nasirova, Saodat. "Staff of officials of the Eastern Palace in ancient China." *Zien Journal of Social Sciences and Humanities* 12 (2022): 19-22.
 12. Mirzakhmedova, Khulkar V., et al. "Use of Mobile Applications in Establishing Inclusive Education in Pedagogy." *Journal of Law and Sustainable Development* 11.12 (2023): e2376-e2376.
 13. NASIROVA, SAODAT. "Human resource system of ancient China (chronological aspect)." *SHARQ MASH'ALI* 01 (2022): 31-32.
 14. Abdullayevna, Nasirova Saodat. "上合组织国家的科学研究: 协同和一体化." *上合组织国家的科学研究: 协同和一体化* 87.0.
 15. Rashidova, Munavvar Khaydarovna. "TECHNIQUES FOR IMPROVING CADETS' CONVERSATIONAL SKILLS." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 3.3 (2023): 637-640.
 16. Xaydarovna, Rashidova Munavvar. "Problems of teaching communicative English language at the Military Institute of the National Guard of the Republic of Uzbekistan and the ways of eliminating them." *EPRA International Journal of Research and Development* 5.3 (2020): 502-504.
 17. Xaydarovna, Rashidova Munavvar, and Namozova Dilnoza Berdimurotovna. "Review of the research on boburology abroad and in Uzbekistan." *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research* 2.09 (2020): 55-60.
 18. Rashidova, M. X., and D. B. Namozova. "TEACHING TECHNICAL SUBJECTS THROUGH ENGLISH." *Ўзбекистонда миллий тадқиқотлар: даврий анжуманлар: 10-қисм*: 32.
 19. Khaydarovna, Rashidova Munavvar. "Techniques for improving cadets' conversational skills." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Oriental renaissance* 3.3 (2023): 637-640.
 20. Mirzakhmedova, Khulkar V., et al. "Use of Mobile Applications in Establishing Inclusive Education in Pedagogy." *Journal of Law and Sustainable Development* 11.12 (2023): e2376-e2376.
 21. Эгамбердиева, Г. М. "МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА ТЕМУ «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ»." *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ* 18.1 (2023): 41-44.
 22. Kamilova, S. E., et al. "THE ORIGINALITY OF MODERN LITERATURE (On the example of the works of Ildar Abuzyarov, Timur Pulatov and, Zakhar Prilepin)." *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry* 12.9 (2021).
 23. Madiyarovna, Egamberdieva Guzal, et al. "The Role of Folklore in the Development of Russian Literature (On the Example of the Stories of A. Platonov and S. Aflatuni)." *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry* 12.7 (2021).

24. Булычёва, Маргарита Фаритовна. "Актуальность изучения творчества эрнеста хемингуэя на сегодняшний день." *Academic research in educational sciences* 3.3 (2022): 298-304.
25. Darvishova, Gulchexra Kenjabayevna SHARLOTTA BRONTE IJODIDA, and AYOLNING IJTIMOIIY MAVQEI. "ORIENSS. 2023. № 1." URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sharlotta-bronte-ijodida-ayolning-ijtimoiumavqei> (дата обращения: 10.10. 2023).
26. Kenjabayevna, Darvishova Gulchexra. "USING VIDEOS IN EFL LESSONS." *Journal of new century innovations* 25.3 (2023): 91-93.
27. Дарвишова, Гулчехра Кенжабаевна. "THE ISSUES OF WOMEN AND SOCIETY IN THE NOVELS OF CHARLOTTE BRONTE." *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 4.4 (2021).
28. Kenjabayevna, Darvishova Gulchexra. "DESCRIPTION OF GENDER ISSUES IN THE NOVELS OF CHARLOTTE BRONTE." *TADQIQOTLAR* 26.1 (2023): 18-21.
29. Kenjabayevna, Darvishova Gulchexra. "GRAMMATIK MATERIALLARNI TANLASHNING ROLI." *Лучшие интеллектуальные исследования* 15.1 (2024): 150-154.
30. Дарвишова, Гулчехра Кенжабаевна. "ШАРЛОТТА БРОНТЕНИНГ ЎЗИГА ХОС ИҚТИДОРИ." *Лучшие интеллектуальные исследования* 14.4 (2024): 193-196.
31. Kenjabayevna, Darvishova Gulchexra. "'JANE EYRE' ROMANIDA TASVIRLANGAN AXLOQIY MUAMMO, GENDER VA TENGLIK MASALALARI." *Journal of new century innovations* 44.2 (2024): 86-90.
32. Darvishova, Gulchexra Kenjabayevna. "THE IMPORTANCE OF EQUALITY OF WOMEN'S RIGHTS IN THE WORKS OF CHARLOTTE BRONTE." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 4.1 (2024): 345-352.
33. Kenjabayevna, Darvishova Gulchexra. "A CREATIVE POWER OF CHARLOTTE BRONTE IN THE VICTORIAN ERA." *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ* 35.8 (2023): 117-120.
34. Norov, Ixtiyorbek Kamoliddinovich, Nargiza Axmatovna Shirinova, and Shaxlo Shukurullayevna Yuldasheva. "BADIIY ASARNI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH." *Молодой исследователь: вызовы и перспективы.* 2020.
35. Shirinova, Nargiza. "USING GAMES IN TEACHING ENGLISH VOCABULARY FOR STUDENTS OF ENGINEERING." *Irrigatsiya va Melioratsiya* 3 (2018): 89-92.
36. Shirinova, N. D. "Shirinova ND GRADUAL MORPHOLOGICAL DEMARCATION OF SUBSTANTIVE AND ATTRIBUTIVE MEANINGS IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES." (2022).
37. Shirinova, N. D. "Personal and Professional Upbringing of Learners by Specific Approach to the learning English." *Irrigatsiya va Melioratsiya* 2 (2017): 66-69.
38. Ширинова, Нилуфар Джаббаровна, and Мухайё Хасановна Давлатова. "МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПРЕДМЕТНОСТИ И КАЧЕСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ ЯЗЫКА." *Muassis: Buxoro davlat universiteti TAHRIRIYAT: Muharrirlar: MQ Abuzalova MA Bokareva NN Voxidova* 40.
39. Shirinova, N., and Abdullaeva N. Lets Learn English. "for Agriculture. Study-book for the students of agriculture." (2016).
40. Shirinova, N., and N. Abdullayeva. "English for You. Study-book for the intermediate students of irrigation and melioration." (2014).

41. Shirinova, N. D. "The expression of the relation of substance and attribute in the language system." *The Problems of Philology and Methodics.–Bukhara* (2006): 98-101.
42. Менглиева, Сунбула. "Increasing the professional competence of cadets through the method of projects." *Общество и инновации* 3.10/S (2022): 296-300.
43. Mengliyeva, S. S. "SOHAVIY TERMINLARNING LISONIY XUSUSIYATLARI." *Innovative Development in Educational Activities* 2.19 (2023): 293-300.
44. Менглиева, С. С. "Коммуникативные помехи в речи." *БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҲЫНДА ҺӘМ РӘСӘЙ ФЕДЕРАЦИЯҲЫНЫҢ БАШКА ТӨБӘКТӘРЕНДӘ БАШКОРТ ТЕЛЕН УКЫТЫУЗЫҢ ХӘЗЕРГЕ ПРОБЛЕМАЛАРЫ*. 2020.
45. Nomozova, Dilnoza. "The importance of teaching vocabulary in stages." *Архив Научных Публикаций JSPI* (2020).
46. Berdimurotovna, Namozova Dilnoza. "Features of military terminology in modern conditions." *EPRA International Journal of multidisciplinary Research* 7.3 (2021): 7-9.
47. Namozova, Dilnoza Berdimurotovna. "DEVELOPMENT OF PHONETIC COMPETENCE IN CONDITIONS OF ARTIFICIAL MULTILINGUALISM." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 3.4 (2023): 356-360.

